

TIJORAT BANKLARIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISH

TDIU magistri

Nu'manov Farhodjon Nabijonovich

Annotatsiya. Ushbumaqoladati tjirot banklarida auditorlik tekshiruvini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari ishda auditorlik faoliyatining banklarda tashkil etilishini va ularning nazorati, kamchiliklari va yutuqlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bank, auditorlik, auditorlik faoliyati, tjirot banklari, auditning xalqaro standartlarini.

Jamiyat rivojlana borishi bilan birga jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlarni o'rganish, qilingan ishlarni sarhisob qilish, natijalarni oydinlashtirish, oldindan amalga oshirmoqchi bo'lgan imkoniyatlarni chamalash, kelgusi ishlarni rejalashtirish, faoliyatni sarxisob qilish va faoliyatga baxo berish tizimlari o'z-o'zidan jamiyat uchun zarurat sifatida asta sekin shakllana boshladi. Shunday faoliyat turlaridan biri bu auditorlik faoliyatidir.

Respublikamizda auditorlik xizmatiga bo'lgan ehtiyoj yildan-yilga oshib borayapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017-yil 12-mayda "Auditorlik tashkilotlari faoliyatining huquqiy asosini yanada takomillash yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risida №274 sonli Qarorlari qabul qilindi¹. Ushbu Qarorda bank tizimi auditini yanada rivojlantirish, shu jumladan auditorlik tekshiruvlari samaradorligini oshirish va moliyaviy hisobotlarni shaffofligini oshirish masalasiga katta e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi vazifalar ijrosini ta'minlash uchun bozor munosabatlari talablaridan kelib chiqib, O'zbekistonda bank

¹ "Auditorlik tashkilotlari faoliyatining huquqiy asoslarini yanada takomillashtirishni ta'minlash" bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.05.2017 yildagi 274-son

tizimida auditorlik faoliyatini ham rivojlantirish, shu jumladan ichki audit jarayonlarini takomillashtirish va ichki audit xalqaro standartlari asosida tashkil etish davr talabiga aylanmoqda.

Auditorlik faoliyatining rivojlanishi va buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirishning hozirgi bosqichi milliy va xalqaro standartlarning o'zaro muvofiqligi masalalarini oldingi o'ringa chiqardi va ularning dolzarbligi ushbu ikki (auditning xalqaro standartlari va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarni)amaliyotga joriy etishni taqozo etdi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni bilan auditning xalqaro standartlarini qo'llash uchun qulay sharoit yaratiga doir azifalar belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-apreldagi PF-4720-son "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida 2017-2018-yillarda barcha aksiyadorlik jamiyatlari yillik moliyaviy hisobotni nashr etishi va uni auditning xalqaro standartlari hamda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq tashqi auditdan o'tkazishi belgilangan².

Ma'lumki, tijorat banklari faoliyatiga real baho berish va omonatchilar, kreditorlar va investorlarning bank faoliyati to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishlarida audit tekshirishlari muhim ahamiyatga egadir. Auditorlik faoliyatini o'rganuvchi va uning asosini tashkil qiluvchi audit fani korxonalarini ta'sis etishdan tortib uni boshkarish jarayoni, korxonaning iqtisodiy va moliyaviy barqarorligini ta'minlash va korxonaning faoliyatini tahlil qilishni uslubiy tomonlarini o'rgatadi. Xususan, korxonaning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash, foydalanilayotgan resurslar zaxirasini kengaytirish, ularni ishlab chikarishga jalb etish, korxonaning raqobatbardoshligi darajasini oshirish, xujalik faoliyatiga hamda korxonaning iqtisodiy salohiyatiga to'g'ri baho

² "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish" chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.04.2015 yildagi PF-4720-son

berish kabilar uslubiy tomonlar shular jumlasidandir. Bundan tashqari audit, korxonalarda buxgalteriya hisobotini tashkil etish, mavjud resurslardan foydalanish, samaradorlikka erishish yullarini aniqlash, tadbirkor va ishbilarmonlar faoliyatiga baho berish kabi masalalar yechimini ham o'rgatadi. Jamiyatdagi munosabatlarda auditning zaruriyati xisobot berish konsepsiyasi talablari bajarilishi yuzasidan kelib chiqadi. Bu bir tomon ikkinchi bir tomonga hisobot berish va majburiyat bajarilishini nazorat qilishni e'tirof etadi va bu nazorat ma'lum bir ma'lumot, tushuntirish yoki hisobot olishni nazarda tutadi.

Xisobot berish quyi bo'g'in boshqaruvchilari yuqori bug'in boshqaruvchilarning aksiyadorlarga xisobot berishi kerakligidan kelib chiqadi. Shuning uchun audit nazoratning mexanizmi sifatida yuzaga keladi va hisobot berishning bajarilishiga va ularning oydinlashtirilishiga yordam beradi. Audit orqali vositachilik shartnomalari amalga oshadi, chunki bunda vositachining faoliyati nazorat qilinadi. To'g'ri ma'lumotlar olishda, berilayotgan axborotdagi noaniqlikni aniqlashda audit yana ham zarurdir. Audit qabul qilinayotgan qarorlar sifatini va korxonalar aktivlarini taqsimlanishini yaxshilashga ham yordam beradi. Yana auditga sug'urta kafolati bajarilishini ta'minlaydigan chora sifatida qaraladi.

Tijorat banklarida o'tkazilayotgan auditorlik tekshirishlari sifati va ta'sirchanligini oshirish, tashqi audit faoliyatini takomillashtirish, auditorlik firmalari o'rtasida erkin va sog'lom raqobat munosabatlarini kuchaytirish hamda aholi va sarmoyadorlarning bank tizimiga bo'lgan ishonchini yanada oshirish maqsadida 1996 yil 24 iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank auditi tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilingan edi³. Mazkur farmon talablarini bajarilishini ta'minlash va Respublikada bank auditini mustahkamlash maqsadida o'tgan davr mobaynida Markaziy Bank tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi.

³ "Respublikada bank auditi tizimini rivojlantirish" chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni , 24.07.1996 yildagi PF-1500-son

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida auditorlik faoliyatini tartibga solish Markaziy bankga yuklatilgan bo‘lib, u bank auditi o‘tkazish huquqini beruvchi malaka sertifikatini olish uchun attestatsiyani tashkil qiladi, bank auditi bilan shug‘ullanish uchun litsenziya beradi va ularni bekor qiladi, bank tizimida auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi me‘yoriy hujjatlar qabul qiladi, bank auditini tashkil qilish ustidandoimiy nazoratni tashkil qiladi.

O‘tgan yillarda mamlakatimizda auditning normativ-huquqiy va uslubiy bazasi shakllantirildi, shuningdek, auditorlik faoliyatini litsenziyalashning soddalashtirilgan va muddatsiz tizimi joriy etildi, bu auditorlik xizmatlari bozorining shakllanishiga va mahalliy auditorlik tashkilotlari auditorlik kompaniyalarining yirik xalqaro tarmoqlariga kirishini ta‘minlashga imkon yaratdi. Auditorlik xizmatlari bozorining rivojlanishi uchun sharoitlarni yanada yaxshilash va auditorlik faoliyatini tartibga solishda xalqaro standartlarga muvofiq zamonaviy yondashuvlarni joriy etish maqsadida 2018-yil 19-sentyabrda “O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-3946-son bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi⁴.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta‘minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo‘yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida 2020-yil 24-fevralda “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4611-son bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi⁵.

Auditning xalqaro standartlarini (AXS) O‘zbekiston Respublikasi

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3946-son qarori.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son ”Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” [qarori](#)

hududida qo'llash uchun ularni tan olish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 2021-yil 9- moddasi va O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini me'yoriy tartibga solish elementi bo'lib hisoblanadi⁶.

Auditorlar bergan barcha tavsiyalar bo'yicha banklar o'z moliyaviy hisobotlarida tegishli tuzatishlarni amalga oshirishlari lozim. Auditorlik tuzatishlari bankning filiallariga tegishli bo'lsa, ushbu tuzatishlar mazkur filiallarning buxgalteriya kitoblariga kiritilishi lozim. Auditorlar bankning Bosh kitobiga tuzatish kiritish haqidagi

tavsiyalari bo'yicha bank tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Markaziy bankka axborot taqdim etilishi lozim. Ushbu axborotda:

- bank Bosh kitobiga auditorlar tomonidan kiritish tavsiya etilgan tuzatishlar ro'yxati;
- tuzatishlarning mazmuni, sabablari va asoslari;
- bank tomonidan inobatga olinib, Bosh kitobga kiritilgan tuzatishlar;
- bank tomonidan inobatga olinmagan tuzatishlar ro'yxati, ularning har biri bo'yicha bankning tushuntirish va izohlari, me'yoriy-huquqiy asoslari (me'yoriy-huquqiy hujjatning nomi, raqami, bandi) aks ettirilishi shart.

- Tijorat banklarida auditorlik tekshiruvlari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi asosida amalga oshirilishi, auditorlik tekshiruv natijalariga ko'ra bankning moliyaviy hisobotlari O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq tayyorlanishi shart va bu haqda auditorlik xulosasida aniq ko'rsatib o'tilgan bo'lishi lozim. Tomonlar kelishuviga asosan, qo'shimcha ravishda MHXS va auditning xalqaro standartlari asosida auditorlik tekshiruv o'tkazilishi va moliyaviy hisobotlar tayyorlanishi mumkin.

⁶ Auditorlik faoliyati to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.02.2021 yildagi O'RQ-677-son

Auditorlik xulosasida auditorlik tekshiruvi bank tomonidan taqdimetilgan moliyaviy hisobotlar (hujjatlar) asosida o'tkazilib, bank taqdim etgan moliyaviy hisobotlar (hujjatlar)ning to'g'riligi bo'yicha javobgarlik bankka yuklatilishi haqida shart o'rnatilishiga yo'l qo'yilmaydi va bu talab shartnomada aniq belgilab qo'yilgan bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Auditorlik tashkilotlari faoliyatining huquqiy asoslarini yanada takomillashtirishni ta'minlash" bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.05.2017 yildagi 274-son
2. "Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish" chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.04.2015 yildagi PF-4720-son
3. "Respublikada bank auditi tizimini rivojlantirish" chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni , 24.07.1996 yildagi PF-1500-son
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3946-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" [qarori](#)
6. Auditorlik faoliyati to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.02.2021 yildagi O'RQ-677-son